

International Journal of Dental Anthropology IJDA

ISSN 0124-7336 (www.ijda.net)

Testeo y adecuación de un modelo socio-ecológico para las enfermedades gingivo-periodontales en una población rural del Noroeste Argentino

Maffia M, Caramagna D, Apezteguía M, Zubrzycki B & Mancuso R.

Inter. J. Dental Anthropol. 2: 1-8 (2001)

ID: ijda00003

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10472403>

TESTEO Y ADECUACION DE UN MODELO SOCIOECOLÓGICO PARA LAS ENFERMEDADES GINGIVO-PERIODONTALES EN UNA POBLACIÓN RURAL DEL NOROESTE ARGENTINO

Maffia M., Caramagna D., Apezteguía M., Zubrzycki B. y García Mancuso R.

Abstract

We intends in this work carried out in team between social anthropologists and odontologists, prove the socioecologic conceptual model for the periodontal illnesses proposed by Hansen, Bjertness and Gronnesby (1993), in a rural population of the Argentinean northwest. The model that includes four articles: organization of the care of the health, biological aspects, behavioral and environmental factors, it was reformulated in some aspects in relation to the group in study. The same one has been applied at random in a sample, the one that represents the total mature population's 50% approximately. The investigation is based on a clinical exam, a survey and a series of interviews semi-structured. The test of Chi-square was used and of Fisher to analyze the relationships between each independent variable and the dependent variable (Periodontitis-Gingivitis). We was an association between the dependent variable and the school level, the conformity with the economic situation and the age.

Keywords: Gingivo-periodontal illness, Socio-ecologic model, Health, Argentinean northwest

Resumen

Se propone en este trabajo realizado en equipo entre antropólogos sociales y odontólogos, testear el modelo conceptual socioecológico para las enfermedades periodontales propuesto por Hansen, Bjertness y Gronnesby (1993), en una población rural del noroeste argentino. El modelo que incluye cuatro ítems: organización del cuidado de la salud, aspectos biológicos, factores comportamentales y medioambientales, fue reformulado en algunos aspectos en relación al grupo en estudio. El mismo ha sido aplicado en una muestra al azar, la que representa aproximadamente el 50% de la población adulta total. La investigación está basada sobre un examen clínico, una encuesta y una serie de entrevistas semiestructuradas. Se utilizó el test de Chi-cuadrado y de Fisher para analizar las relaciones entre cada variable independiente y la variable dependiente (Periodontitis-Gingivitis). Se encontró una asociación entre la variable dependiente y el nivel de escolaridad, la conformidad con la situación económica y la edad.

Palabras clave: Enfermedades gingivo-periodontales, Modelo socioecológico, Salud, Noreste argentino.

Correspondence to:

Dr. Martha Maffia

Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad

Nacional de La Plata Paseo del Bosque S/N, La Plata

(1900) Argentina

Introducción

Queremos destacar, en primer lugar, que el hecho de haber trabajado en un proyecto de investigación conjuntamente antropólogos biólogos, sociales y odontólogos, es una experiencia poco frecuente en la antropología de nuestro país e implicó para los profesionales el esfuerzo de comprender los códigos propios de cada disciplina en función de un objetivo en común.

La investigación se desarrolla en la localidad de Asampay, departamento de Belén en la provincia de Catamarca, situada entre 1700 y 2000 metros sobre el nivel del mar. Esta localidad andina ha estado ocupada, desde los tiempos precolombinos, por pueblos agricultores y fue el centro poblacional más importante de la cultura Belén (1100-1480) caracterizada por sus poblados fortificados sobre lomas y obras de regadío monumentales, con terrazas de cultivo, acequias y estanques (Sempé, 1996).

Hoy la población está constituida por aproximadamente 140 individuos, entre adultos, jóvenes y niños de marcada ancestría amerindia (Salceda et al., 2000).

Para la asistencia de la salud, Asampay consta con un puesto sanitario dotado con servicios mínimos. La encargada es una enfermera, residente en la localidad, que periódicamente ofrece primeros auxilios. Un médico realiza visitas quincenales, y el centro hospitalario más cercano se encuentra en la ciudad de Belén a 50 km. No poseen asistencia odontológica.

Partimos de la consideración que la enfermedad es un fenómeno biopsíquico que ocurre en contextos sociales y que ambos aspectos pueden afectar la salud del ser humano. En el caso que nos ocupa, las enfermedades gingivo-periodontales no tienen una causa simple sino que son una consecuencia de la interacción de diversos factores. Factores que la mayoría de las veces no son considerados en el contexto de estas patologías.

Según Miodowky (1999) las bacterias son necesarias pero pueden no producir

manifestaciones clínicas hasta no tener las causas suficientes que proveen el desequilibrio del huésped.

Se pueden mencionar tres componentes que conforman la etiología de las enfermedades gingivo-periodontales : 1. Virulencia de las bacterias, 2. Resistencia o susceptibilidad del huésped y 3. Condiciones del medio (condición social, información y cuidados para la salud, stress, alcohol, tabaquismo, drogas, etc.).

Por lo tanto podemos decir que la enfermedad periodontal es una consecuencia de la interacción compleja de diversos factores de riesgo con los microorganismos y el sistema inmunológico.

Definimos factor de riesgo siguiendo a Sakugawa (2000:4) como "una característica adquirida o heredada, una exposición ambiental o una conducta o estilo de vida personal que se asocia a una condición de salud en particular, sobre la base de evidencia epidemiológica".

En la última década se han incrementado los trabajos sobre factores de riesgo para la enfermedad periodontal (flora bacteriana, alteraciones sistémicas: diabetes, cambios hormonales, etc., factores del medio adquiridos: el tabaquismo, el alcohol, el stress, como también factores genéticos), entre estas investigaciones debemos destacar el aporte que han realizado Hansen, Bjertness y Gronnesby (1993).

La contribución de estos autores fue la elaboración de un modelo socioecológico para el estudio de las enfermedades periodontales que incluye además factores psicosociales como el nivel educativo, la información adquirida sobre el cuidado de la salud, en particular la prevención odontológica, la satisfacción o insatisfacción respecto a la situación económica y el estado psicofísico de los sujetos, entre otros aspectos. Este modelo está basado a la vez en el modelo de caries dental que incluye la dimensión psicosocial propuesta por Bjertness y Eriksen en 1992.

Según, Loe et al. (1986), Johnson et al. (1988), Page (1991) y Hansen et al. (1993) parecen existir subgrupos dentro de la población que aparecen como los más riesgosos

para el desarrollo de una u otra de las formas de periodontitis, pero aún no han sido encontrados indicadores que puedan predecir de algún modo, cuándo, dónde y en quién va a comenzar una destrucción periodontal (Hansen et al, 1984; Griffiths et al, 1988; Jenkins et al, 1988; Wilton, 1991).

Está demostrado que la placa bacteriana sobre la superficie dental es el principal agente etiológico para las enfermedades periodontales inflamatorias crónicas, pero la enfermedad en sí misma, es el resultado entre la interacción de los mecanismos de defensa con los microorganismos en la placa (Seymour, 1991). Es decir que la placa bacteriana es necesaria pero no suficiente para el desarrollo de la enfermedad periodontal. La composición microbiana y el tamaño de la placa varía de individuo a individuo y de sitio a sitio dentro de la misma boca y la respuesta misma variará mucho entre las personas (Hansen et al. 1993).

Según Ballieux, 1991 y Hansen et. al 1993, hay además razones para creer que la respuesta a los agentes infecciosos y el progreso de las enfermedades infecciosas pueden ser influenciados por factores psicosociales. De acuerdo a estos autores la salud está determinada por una variedad de factores basada en cuatro ítems primarios: cuidado de la salud, biología humana, factores de conducta y ambiente (Dever, 1984; Hansen et. al 1993).

El objetivo del presente estudio ha sido testear y reformular el modelo socioecológico de los referidos autores para la enfermedad gingivo-periodontal incluyendo factores psicosociológicos y biomédicos en un grupo de pobladores de Asampay, provincia de Catamarca, noroeste argentino.

Debemos destacar que este tipo de patología, específicamente la periodontal, incide a la vez en las enfermedades sistémicas que pueda padecer el paciente, por ejemplo en cardiopatías, agravándolas; además de tener incidencia en las mujeres embarazadas en las que pueden producirse partos a pretérmino con las consiguientes complicaciones que resultan en un ambiente tan alejado de los centros de atención de la salud, creando un riesgo

adicional. Esto marca la importancia de investigaciones de esta índole y la necesidad de transferencia de sus resultados en forma de medidas preventivas, a las postas sanitarias, hospitales, escuelas, como agentes multiplicadores a la comunidad.

Material y métodos

Fue tomada una muestra al azar de los pobladores adultos de Asampay entre 17 y 81 años, de los relevamientos realizados en anteriores campañas. Los sujetos fueron invitados a través de la escuela local y por medio de entrevistas personales efectuadas vivienda por vivienda. De un total de alrededor de 80 adultos entre hombres y mujeres entrevistados, casi el 50% acudió a la consulta. De los examinados 31 pertenecían al sexo femenino y 8 al masculino. Aquí debemos señalar la labor de los antropólogos sociales que tuvieron que lograr el "rapport" con los informantes como condición previa a la explicación de la tarea que posteriormente se iba a emprender y la necesidad de su participación. De otro modo hubiese sido casi imposible la realización de este trabajo.

Si bien se tomó el modelo de encuesta de Hansen, Bjertness y Gronnesby (1993) la modificamos en relación al grupo sobre el cual se aplicó, es decir, una pequeña población semiaislada, con un número mayor de mujeres que hombres, debido a las continuas migraciones masculinas por razones laborales, población de un nivel socioeconómico bajo y escolaridad nula o primaria incompleta en su mayoría. En segundo término, el odontólogo realizó un examen clínico y radiográfico (previo consentimiento informado de los sujetos). Además del índice periodontal comunitario de necesidad de tratamiento, se tomó el índice gingival de Loe y Silness, el de hemorragia gingival y el de placa de O'Leary para determinar en forma más completa el estado gingivo-periodontal de cada individuo. Finalmente los antropólogos aplicaron la encuesta.

Variable dependiente:

El examen periodontal, según fue señalado en párrafos anteriores, se realizó teniendo en cuenta el índice periodontal comunitario de necesidad de tratamiento que es el CPITN. De acuerdo a este examen la boca se divide en sextantes y cada sextante da un puntaje en relación a las condiciones más severas de la enfermedad (Ainamo et al, 1982). Según este autor el índice comunitario periodontal de necesidad de tratamiento, fue originalmente diseñado para determinar la necesidad de tratamiento periodontal, pero también permite determinar la severidad de la lesión.

Los valores codificados entre 0 y 1 correspondieron a gingivitis y los valores superiores (2 y 3) correspondieron a periodontitis moderadas, no hallándose en la población de referencia el grado 4 : periodontitis severas. Por lo tanto la variable fue dicotomizada en G y P.

Variables independientes:

Se consideraron cuatro grupos de variables siguiendo el modelo de Hansen, Bjertness y Gronnesby (1993) Respecto a:

I) organización del cuidado de la salud se tuvo solamente en cuenta: cuidado dental en la escuela (si o no), si realizó visitas regulares al dentista (entre 15 y 25 años atrás) y si realiza visitas regulares al dentista en la actualidad (si o no).

II) Biología humana: se preguntó cómo se siente con respecto a su estado físico (satisfecho o insatisfecho), si tiene alergias, cómo se siente respecto a su peso (satisfecho o insatisfecho), si le faltan dientes (entre 0 y 5 ó más de 6). Si sufre de alguna enfermedad crónica (si o no), de alguna enfermedad sistémica (cardiopatías, diabetes, etc.); si toma algún medicamento (si o no) y si realizó algún tratamiento periodontal (si o no).

III) Factores conductuales (dividido en conductas relacionadas con la salud y

conductas psicológicas): cómo se siente respecto a su estado psicológico (satisfecho o insatisfecho); si fuma; si mastica coca; con qué frecuencia se cepilla los dientes (de 0 a 1 vez por día y 2 a más veces por día); si realiza algún tipo de limpieza interdental; si toma alcohol (de 0-2 vasos por comida o más de 2).

IV) Ambiente: se tomó en cuenta cuántos años fue a la escuela (de 0 a 5 ó más de 5); cómo se siente respecto a su situación económica (satisfecho o insatisfecho).

Métodos estadísticos

Para analizar la posible asociación entre cada variable independiente y la variable dependiente, se utilizó el test de Chi-cuadrado y el test exacto de Fisher en los casos en que la aproximación de Chi-cuadrado no era aceptable. Cuando se encontró una asociación estadísticamente significativa, se evaluó la misma estimando el OR con su intervalo de 95 % de confianza.

Resultados

En las tablas 1, 2 y 3 se presentan los resultados del análisis de las variables correspondientes a: Organización del cuidado de la salud, Biología humana, Comportamiento respectivamente, que no presentaron asociación estadísticamente significativa con la variable dependiente. En la tabla 4 se presentan los resultados de las tres variables que se encontraron asociadas con la variable dependiente, en esta tabla se presenta el OR con un intervalo de 95% de confianza.

1. Organización del cuidado de la salud (Tabla). Respecto de la información escolar 34 de los 39 individuos estudiados no habían recibido ninguna información; 8 de los individuos realizaron visitas al dentista tiempo atrás. No se encontró una asociación estadísticamente significativa entre ninguna de estas variables y la variable dependiente.

Variable	n	p-valor
Información escolar sobre salud dental actual		0.3540
Recibió	5	
No recibió	34	
Visitas regulares al dentista antes		0.4220
Si	8	
No	26	
Visitas regulares al dentista ahora		0.5142
Si	2	
No	37	

Tabla 1. Variables sobre Organización del cuidado de la salud, número de individuos en cada categoría de la variable y resultado del test de hipótesis (p-valor)

2. Biología humana. (Tabla 2 y 4) Como se observa en la tabla 4, se encontró un mayor porcentaje de periodontitis en los individuos de 40 o más años de edad ($p = 0.0362$). En relación a la satisfacción o insatisfacción respecto al estado físico pudo observarse un mayor porcentaje de periodontitis entre los individuos insatisfechos, aunque esta diferencia no llega a ser estadísticamente significativa. En cuanto a alergias, enfermedades crónicas y sistémicas y consumo de medicamentos la gran mayoría de los individuos encuestados responden que no, ninguna de estas variables muestra asociación con la variable dependiente. El porcentaje de periodontitis es similar entre los satisfechos y los insatisfechos respecto a su peso. Hay un número importante de individuos con muchas piezas dentarias faltantes, no se halló asociación entre esta variable y la dependiente.

3- Comportamiento. (Tabla 3) El ejercicio físico, el estado psicológico y el consumo de coca o alcohol no fueron variables que incidieron en la enfermedad periodontal de esta población. En cuanto al hábito de fumar esta variable tiene poco interés en este grupo porque sólo 2 individuos fuman entre los encuestados. Sólo 9 personas respondieron que se cepillan los dientes 2 o más veces en el día, tampoco pudo demostrarse una asociación entre esta variable y la dependiente. Respecto a la limpieza interdental encontramos que 26 individuos realizaban algún tipo de higiene

interdental, en realidad lo que hacen es eliminar a través de algunos elementos como espigas, palillos, etc., restos alimenticios y no placa bacteriana, por lo tanto interpretamos que ninguno realizaba limpieza interdental. Por ese motivo esta variable no pudo ser analizada.

4- Ambiente. (Tabla 4) Respecto a la escolarización, fue significativa la asociación entre la ausencia o baja escolarización y la presencia de enfermedad periodontal ($p=0.0306$) (ver tabla 4). En relación a la satisfacción o insatisfacción respecto a su situación económica también se encontró una asociación entre la insatisfacción respecto a la situación económica y la presencia de periodontitis. ($p=0.0042$) (ver tabla 4).

Variable	n	p-valor
Satisfacción o insatisfacción respecto al estado físico		0.2477
Satisfecho	24	
Insatisfecho	14	
Alergias		0.6309
Si	5	
No	34	
Enfermedades crónicas		0.2748
Si	3	
No	34	
Enfermedades sistémicas		0.6580
Si	6	
No	33	
Consumo de medicamentos		0.3758
Si	6	
No	33	
Satisfacción o insatisfacción respecto a su peso		1.0000
Satisfecho	28	
Insatisfecho	11	

Tabla 2: Variables sobre Biología humana, número de individuos en cada categoría de la variable y resultado del test de hipótesis (p-valor)

Variable	n	p-valor
Realiza ejercicio físico		0.7342
Si	27	
No	12	
Consumo de coca		0.8992
Si	20	
No	19	
Consumo de alcohol		0.7342
Si	12	
No	27	
Estado psicológico		0.2494
Satisfecho	25	
Regular	8	
Insatisfecho	6	
Hábito de fumar		0.1417
Si	2	
No	37	
Se cepilla los dientes		0.2657
0 o 1 vez por día	30	
2 o más veces por día	9	

Tabla 3. Variables sobre Comportamiento, número de individuos en cada categoría de la variable y resultado del test de hipótesis (p-valor)

Variable	n	p-valor	OR	Intervalo de Confianza
Escolarización			5.71	1.06 – 33.25
Primaria Completa	12			
Sin instrucción o Primaria Incompleta	27	0.0306		
Situación Económica			7.60	1.43 – 44.73
Satisfecho	15			
Insatisfecho	24	0.0042		
Edad			4.16	1.01 – 18.74
Menor de 40 años	13			
40 años y más	26	0.0362		

Tabla 4: Variables que presentaron una asociación estadísticamente significativa con la variable dependiente, número de individuos en cada categoría de la variable, resultado del test de hipótesis (p-valor), OR, e intervalo de confianza del 95%.

Discusión

En el presente estudio hemos testeado un modelo socioecológico para la enfermedad periodontal en una muestra al azar de 39 pobladores en Asampay, noroeste argentino.

El modelo (Hansen, Bjertness y Gronnesby, 1993) estuvo basado en un modelo similar para caries dentales de Bjertness y Eriksen (1992).

La ventaja de este modelo es que es posible incluir una serie de factores de riesgo extrínsecos y evaluar la importancia relativa de los mismos en el desarrollo de las enfermedades gingivo-periodontales. Por el agrupamiento de diferentes variables independientes en cuatro divisiones primarias fue posible realizar un análisis psico-socio-biológico de la salud bucal.

Algunas de las variables independientes están basadas sobre las propias determinaciones de los sujetos. Por lo que, sin lugar a dudas, el tipo de preguntas formuladas requirió de una mayor exploración por parte del entrevistador. Esto fue tenido en cuenta en el momento de interpretar los resultados.

Respecto al estado físico, alergias, la satisfacción o no en relación con el peso corporal, el número de dientes, no se observó ninguna diferencia significativa entre los grupos estudiados.

En cuanto a la presencia de enfermedades crónicas o enfermedades sistémicas (cardiopatías, diabetes) y a la toma de medicamentos, no se registraron diferencias significativas, pero cabe destacar que al haber tan poca asistencia médica y control sanitario, es posible que los sujetos desconozcan la presencia o ausencia de alguna enfermedad de este tipo. De todos modos para chequear el grado de confiabilidad de las respuestas de los sujetos, fueron consultados el médico y auxiliar de la posta sanitaria del lugar. De las informaciones obtenidas se destacan como afecciones más comunes en esta población, la presión baja, las enfermedades bronquiales y últimamente, casos de hepatitis en chicos.

Cabe resaltar el uso frecuente de plantas “medicinales”, preparadas en formas

diversas para solucionar los problemas de salud con base en el conocimiento popular y como paliativo ante la falta de medicamentos, fundamentalmente usados en relación a problemas digestivos y dolores de origen dentario.

La higiene oral y la presencia de cepillado fueron factores conductuales que en la mayor parte de los estudios aparecen asociados con las enfermedades gingivo-periodontales. En este caso se encontraron más individuos con esa patología en aquellos de higiene dental pobre. Esto está de acuerdo con un número importante de estudios que muestran que en un nivel poblacional hay una estrecha correlación entre la higiene oral y las enfermedades gingivo-periodontales (OMS, 1978). Los resultados además indican que la periodontitis fue encontrada más frecuentemente en sujetos que cepillaban sus dientes una vez al día o menos que entre aquellos que lo hacían más de una vez, aunque no fue significativo estadísticamente hablando.

La limpieza interdental no arrojó resultados diferentes a los encontrados en otros estudios respecto a la relación entre una baja o nula limpieza con alto grados de enfermedad periodontal. Las respuestas positivas de los sujetos fueron interpretadas teniendo en cuenta que la limpieza era realizada a través de espigas o palillos, etc. solamente para remover restos alimenticios y no para eliminar placa bacteriana.

Los factores que en este trabajo están significativamente asociados con la aparición de las enfermedades gingivo-periodontales son los ítems relacionados con la edad, la situación económica y los años de instrucción escolar. Estos factores están en correspondencia con los resultados obtenidos en estudios similares (Douglass et al.1983; Markkanen et al. 1983; Baerum et al. 1984).

En el pasado las modalidades de prevención y tratamiento estaban enfocadas al control de la placa bacteriana, registrada como principal responsable de este tipo de patologías (Theilade, 1986; Slots, 1986). Los conocimientos del presente demuestran que esta enfermedad se modifica por un número de

factores de riesgo interactivos y determinantes. El modelo socioecológico testeado demostró ser valioso en la explicación de la naturaleza multifactorial de este tipo de patologías.

Palabras finales

Conocer la enfermedad - en este caso las gingivo-periodontales- en sus características y en su desarrollo, nos da la posibilidad de situarnos un paso más adelante en la patología, la terapia y fundamentalmente en la prevención. Es parte de nuestra tarea y obligación como científicos, pensar en las formas o modalidades de llegar a la población en riesgo potencial, en este caso los niños, para su prevención.

Durante las últimas campañas hemos comenzado una labor de capacitación, a través de demostración, charlas y videos dirigida a alumnos, maestros y padres, que apunta a generar una conciencia multiplicadora de la importancia, que tan sencilla práctica de higiene tiene para el mantenimiento de la salud.(Foto 3: Niños de Asampay en una práctica de cepillado dental en la escuela).

Sería deseable que los organismos (provinciales o nacionales) correspondientes, pongan en práctica planes sanitarios y educacionales sobre la base de las investigaciones o estudios que el mismo estado financia y que en general, nunca utiliza.

Agradecimientos

Este trabajo fue realizado en el marco del proyecto financiado por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) de Argentina, titulado: “ Estudio antropológico interdisciplinario del Valle de Hualfín”.

Agradecemos la colaboración de los odontólogos. Diego Silva y Gustavo Pace, alumnos y docentes de la campañas 1999 - 2000 , personal sanitario , maestros y a los pobladores de la localidad de Asampay quienes nos recibieron con tanta calidez e interés.

Bibliografía

- Ainamo, I.; Barnes, D.; Beagrie, G.; Cutress, T.; Martin, J.; Sardo-Infirri, J. 1982. "Development of the World Health Organization(WHO). Community Periodontal Index of Treatment Needs (CPITN) Index of Treatment Needs (CPITN)". *International Dental Journal* 32, 281-291.
- Ballieux, R. 1991. "Impact of mental stress on the immune response". *Journal of Clinical Periodontology* 18, 427-430.
- Bjertness, E.; Eriksen, H. 1992. "Design of a socio-ecologic caries model and testing on 50-years-old Oslo citizens". *Acta Odontologica Scandinavica* 50, 151-162.
- Caramagna, D.; Salceda, M.; Méndez, G.; Heidercheid, V.; García Mancuso, R. 1999. "Perfil patológico dental de la población de Asampay (Belén, Catamarca)", en *Actas XVII Reunión Científica Anual de la Sociedad de Biología de Cuyo*. San Juan.
- Chrisman, N. 1989. "Dental difficulties. American's explanations of periodontal disease". *Anthropology Today* Vol.5 N1, 14-16.
- Dever, G. 1984. "Epidemiology: focus on prevention", en *Epidemiology in health-care management*. Ed. Dever, G.E.A. Aspen Publication.pp.1-24.
- Douglass, C.; Gillings, D.; Sollecite, W.; Gammon, M. 1983. "National trends in the prevalence and severity of the periodontal diseases." *Journal of the American Dental Association* 107, 403-412.
- Kolodzinski, E; Luna Dávila, G. "El embarazo como factor de riesgo para la salud gingivo-periodontal". *Revista de la Fundación Juan José Carraro*, Año 4 N° 9, 25-27.
- Hansen, B.; Bjertness, E.; Gronnesby, J. 1993. "A socio-ecologic model for periodontal diseases". *Journal of clinical periodontology*. N° 20, 584-590.
- Jenkins, W.; MacFarlane, T.; Gilmour, W. 1988. "Longitudinal study of untreated periodontitis (1). Clinical findings". *Journal of Clinical Periodontology* 15, 324-330.
- Johnson, N.; Griffiths, G.; Wilton, J.; Maiden, M.; Curtis, M.; Gillett, I.; Wilson, D.; Sterne, J. 1988. "Detection of high risk groups and individuals for periodontal diseases: Evidence for the existence of high risk groups and individuals and approaches to their detection". *Journal of Clinical periodontology* 15, 276-282.
- Loe, H.; Anerud, A.; Boysen, H.; Morrison, E. 1986. "Natural history of periodontal disease in man. Rapid, moderate, and no loss of attachment in Sri Lankan laborers 14 to 46 years of age." *Journal of clinical periodontology* 13, 4331-440.
- Maffia, M.; Zubrzycki, B. 1999. "Migraciones, sistema productivo y organización familiar en la localidad de Asampay (dto. Belén, Catamarca)", en *Actas de las V Jornadas de Estudios de Población*. Buenos Aires.
- Markkanen, H.; Rajala, M.; Paunio, K. 1983. "Periodontal treatment need of the Finnish population aged 30 years old and over". *Community Dentistry and Oral Epidemiology* 11, 25-32.
- Méndez, G.; Salceda, S.; García Mancuso, R. 2000. "Pérdida y riesgo dentario en la población de Asampay (Belén, Catamarca)", en *Actas del IV Congreso de la Sociedad de Ciencias Morfológicas de La Plata*.
- Miodowky, R. 1999. "Factores de riesgo en la progresión de la enfermedad periodontal". *Revista de la Fundación Juan José Carraro*, Año 4 N° 9, 23-24.
- Page, R. 1991. "Severe forms of periodontitis in children, juveniles and adults: worldwide prevalence". En: Johnson, N. (ed.): *Markers of disease susceptibility and activity for periodontal diseases*. Cambridge University Press, Cambridge, pp.76-105.
- Sakugawa F. 2000. "Factores de riesgo para enfermedades gingivo-periodontales". *Revista de la Fundación Juan José Carraro*, Año V N° 13, 4-9.
- Salceda, S.; Méndez, G.; Sempé, C. 2000. "Tendencias paleodemográficas en el occidente del valle de Hualfín (Belén, Catamarca)", en *Actas del XIII Congreso Nacional de Arqueología Argentina*. Córdoba.
- Sempé, C. 1996. "La cultura Belén. Catamarca. Argentina", en *Actas del XII Congreso Nacional de Arqueología*. La Plata.
- Seymour, G. 1991." Importance of the host response in the periodontium". *Journal of Clinical Periodontology* 18, 421-426.
- Slots, J. 1986. "Bacterial specificity of recent work". *Journal of Clinical Periodontology* 13, 912-917.
- Theilade, E. 1986. "The nonspecific theory in microbial etiology of inflammatory diseases". *Journal of Clinical Periodontology* 13, 905-911.
- Wilton, J. 1991. "Unchanging, subject-based risk factors for destructive periodontitis: race, sex, genetic, congenital and childhood systemic diseases" , en Johnson, N. (ed.): *Markers of disease susceptibility and activity for periodontal diseases*. Cambridge University Press, Cambridge, pp.109-138.